

O'QUVCHILARDA KASBIY QIZIQISHLARNI SHAKLLANTIRISHLARNING PSIXOLOGIK, PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARI. PROFESSIONAL SINOVLAR

Ma'rufjonova Xusnidaxon Sirojiddin qizi

Masofaviy ta'lim Psixologiya 25-05 talabasi
Kokand Universiteti Andijon filiali

Xalimjanov Abduqunduz Rahimjon o'g'li

“Kompyuter Injineri va raqamli texnologiyalar”
Kafedrası o'qıtuvchısı

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17499752>

Annotatsiya: Tadqiqot davomida psixologik-pedagogik texnologiyalar, interfaol ta'lim metodlari hamda PERMA modeli asosida yondashuv qo'llanildi. O'quvchilarning kasbiy intilishlariga ta'sir etuvchi omillar, motivatsiya shakllanish jarayoni va o'qituvchi-ota-ona hamkorligining ahamiyati ilmiy asosda o'rganiladi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, interfaol mashg'ulotlar, shaxsga yo'naltirilgan yondashuv va ijobiy psixologik muhit o'quvchilarda kasbiy qiziqishni shakllantirishda samarali vosita hisoblanadi. Shunday qilib, o'quvchilarda kasbiy qiziqishni erta bosqichdan rivojlantirish nafaqat ta'lim samaradorligini oshiradi, balki ularning shaxsiy kamoloti va ijtimoiy moslashuvchanligini ham ta'minlaydi.

Аннотация: В исследовании использован подход, основанный на психолого-педагогических технологиях, интерактивных методах обучения и модели PERMA. На научной основе изучены факторы, влияющие на профессиональные устремления студентов, процесс формирования мотивации и значение педагогическо-родительского взаимодействия. Результаты показали, что интерактивные занятия, личностно-ориентированный подход и позитивная психологическая среда являются эффективными инструментами формирования профессионального интереса у студентов. Таким образом, развитие профессионального интереса у студентов с раннего возраста не только повышает эффективность образования, но и обеспечивает их личностную зрелость и социальную адаптированность.

Abstract: The study used an approach based on psychological and pedagogical technologies, interactive teaching methods and the PERMA model. The factors influencing students' professional aspirations, the process of motivation formation and the importance of teacher-parent cooperation are studied on a scientific basis. The results showed that interactive classes, a person-oriented approach and a positive psychological environment are effective tools

for forming professional interest in students. Thus, the development of professional interest in students from an early stage not only increases the effectiveness of education, but also ensures their personal maturity and social adaptability.

Kalit so'zlar: kasbiy qiziqishi, psixologik, pedagogik texnologiyalar, interfaol mashg'ulotlar, ta'lim samaradorligi

Ключевые слова: профессиональный интерес, психолого-педагогические технологии, интерактивное обучение, образовательная эффективность.

Keywords: professional interest, psychological, pedagogical technologies, interactive training, educational effectiveness

Bugungi globallashuv va raqobat sharoitida ta'lim tizimining asosiy vazifalaridan biri – o'quvchilarda kelajak kasbiga nisbatan ongli munosabatni shakllantirish va ularni jamiyat taraqqiyotiga faol hissa qo'shadigan shaxs sifatida tayyorlashdir. Inson hayotida kasb tanlash jarayoni muhim qaror bo'lib, u shaxsning iqtisodiy farovonligi, ijtimoiy mavqei, o'zini-o'zi anglash darajasi hamda psixologik barqarorligini belgilab beradi. Shu nuqtayi nazardan qaraganda, o'quvchilarda kasbiy qiziqishlarni shakllantirish faqat pedagogik jarayon emas, balki shaxsiy rivojlanish, ijtimoiylashuv va ma'naviy o'sish bilan chambarchas bog'liqdir. O'zbekiston Respublikasida yoshlarga oid davlat siyosati doirasida kasbiy yo'naltirish masalasiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xususan, "Ta'lim to'g'risida"gi qonun, "Kadrlar tayyorlash milliy dasturi" va so'nggi yillarda qabul qilingan qaror va farmonlarda yoshlarning kasbiy qobiliyatlarini rivojlantirish, ularni zamonaviy kasblarga yo'naltirish hamda mehnat bozorida raqobatbardosh mutaxassislar tayyorlash vazifalari belgilangan. Kasbiy qiziqishlarni erta bosqichda shakllantirish esa kelajak avlodning ta'lim jarayonida muvaffaqiyat qozonishi, ijtimoiy faol shaxs sifatida kamol topishi uchun poydevor bo'lib xizmat qiladi.

Inson hayotida eng muhim qadryatlar sirasiga kiritish mumkin bo'lgan jarayonlaridan biri bu insonning hayotda o'z o'rnini topa olishi munosib kasbkorga ega bo'lishi desak, adashmagan bo'lamiz. Negaki har bir ota-ona o'z farzandini kelajagini o'ylagan holda munosib hayot o'rnini egallashi, yurt uchun xalq uchun foydasi tegadigan yetuk mutaxassis bo'lishini istaydilar. Aytish mumkinki, barkamol insonning shakllanishi, uning munosib kasb-hunarni egallashi, davlatimiz rivojlanishi uchun o'z hissasini qo'shib, yashashi va shu orqali jamiyatda o'zligini namoyon qilishi, ya'ni shaxs sifatida kamol topishi, komillika intilishi hisobga olinadi. Komillik sari intilish shaxsning kasbiy

shakllanishi bilan birgalikda yaxlit holda kechadigan va deyarli bir umr davom etadigan murakkab jarayondir. Keng ma'noda kasbiy shakllanish deganda insonning o'z aqliy qobiliyatlari, jismoniy imkoniyatlari, u yoki bu sohaga bo'lgan layoqatlari, qiziqish va intilishlari, shuningdek, qadriyat va dunyoqarashlariga ko'ra biron-bir kasb sohasida ta'lim olishi, keyinchalik shu sohaga kirishib, moslasha borishi va nihoyat yillar davomida yetuk va malakali mutaxassis bo'lib etishishi tushuniladi. Darhaqiqat, bu naqadar murakkab, orqaga qaytarib bo'lmaydigan, muhim jarayon bo'lib, undan xalq manfaatlari, yurt tinchligi va osoyishtaligi yo'lida unumli foydalanishni tashkil etish, bugungi kunning eng dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi. Shuni aytish kerakki, kasb -hunar va uni egalari azaldan xalqimiz tomonidan e'zozlanib kelingan. O'zbekistonda hozirda bilimdon, o'z kasbini yaxshi egallagan, mustaqil fikrlovchi, o'z kasbiga ijodiy yondoshuvchi, yuqori malakali, madaniyatli, izlanuvchan, intiluvchan mohir ustalar, kasb egalari ko'proq talab qilinmoqda. Kasbni to'g'ri tanlash – har bir shaxs uchun muhim qadam hisoblanadi. Yoshlarning butun hayotidagi muvaffaqiyati ko'p jihatdan kasbning qanchalik to'g'ri tanlanishiga bog'liq. Kasbni to'g'ri tanlash har bir maktab o'quvchisining qiziqishiga, qobiliyatiga va imkoniyatlariga mos bo'lishi uchun uning sog'lig'ini, o'zlashtirishini va hissiyotlarini hisobga olish lozim. Mamlakatimizda mehnat bozorining samarali mexanizmlarini joriy qilish, aholining ishchanlik faolligini oshirish, kambag'al va ishsiz fuqarolarni zamonaviy kasb-hunar va tadbirkorlik ko'nikmalariga o'qitish, shu asosda ularni doimiy daromad keltiradigan mehnat va tadbirkorlik faoliyatiga jalb qilish orqali bandligini ta'minlash hamda ishchi kasblar bo'yicha kadrlarni tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish, ta'lim muassasalarida o'quv-tarbiya jarayonlarini amaliyot bilan bog'lagan holda tashkil etish, ishsiz aholi, jumladan yoshlar va xotin-qizlarda zamonaviy kasb-hunar va tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirish kasb-hunarga o'qitish muassasalarining faoliyati samaradorligini oshirishda o'z namunalarini topmoqda. Ushbu jarayonda Respublikamizdagi umumiy o'rta ta'lim muassasalarining yuqori sinf o'quvchilarini kasb-hunarga yo'naltirish va mavjud kasbiy qobiliyatlaridan kelib chiqib kelajakda kasbiy ta'limni davom ettirishlari yoki egallagan kasblari bo'yicha mehnat faoliyati bilan shug'ullanishlari uchun shart-sharoitlar yaratish masalalariga katta e'tibor qaratilmoqda. Chunki yoshlarni munosib kasb-hunar egallashlari ularni muvaffaqiyatli ijtimoiylashuvlaridagi muhim omillardan hisoblanadi. Kasbiy shakllanish insonning aqliy qobiliyatlari, jismoniy imkoniyatlari hamda u yoki bu sohaga bo'lgan layoqatlari, qiziqish va intilishlari, shuningdek, qadriyat va dunyoqarashlariga asoslanib biror-bir kasb sohasida ta'lim olishi, keyinchalik esa

shu sohaga kirishib moslasha borishi (kasbiy adaptatsiya) va nihoyat, nisbatan qisqa vaqt mobaynida, malakali mutaxassis bo'lib yetishishi tushuniladi. O'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirish masalasi muayyan bir kasbiy faoliyat va unda foydalaniladigan mehnat qurollari, kasb-hunarni egallash yo'llari va mutaxassisning psixofiziologik xususiyatlariga qo'yiladigan asosiy kasbiy talablar, kasb-hunarning jamiyatda tutgan o'rni va ijtimoiy himoyalanganligi kabi ma'lumotlar asosida konkret kasb-hunar tanlashning ijobiy motivlarini shakllantirish orqali shaxsda kasb-hunarga qiziqish uyg'otishdan boshlanadi. Materiallar va metodlar. Ma'lumki, har qanday kasbiy faoliyatning muvaffaqiyati bir qator omillarga bog'liq bo'lib, bu sohada pedagog-olimlar A.A.Abdukadirov, N.V.Kuzmina, P.T.Magzumov, N.Muslimov, F.R.Yuzlikayev, S.N.Chistyakova, Ye.Klimov va boshqa ko'p yillar davomida ilmiy-tadqiqot ishlari olib borganlar. Nomi yuqorida keltirilgan tadqiqotchilarning barchasi kasbga qiziqish – kasbhunarga yo'naltirilganlikning yuqori ko'rsatkichi bo'lib, u turli bosqichlardan iborat ekanligini ta'kidlaganlar. Psixologik lug'atda «qiziqish - bu bilishga ehtiyojning namoyon bo'lish shakllaridan biri bo'lib, shaxsning faoliyat maqsadlarini o'rganishga yo'nalganligini ta'minlaydi», deb ta'rif berilgan.

Pedagogikada “qiziqish” shaxs hayotining real sharoitlarida paydo bo'lib, uning mavjud bo'lgan ob'ektiv munosabatlarini o'zida aks ettiradi, deb qaraladi. Shaxs faoliyati uning ehtiyojlari bilan belgilanadi, ehtiyojlar asosida esa ma'lum bir sohalarga nisbatan qiziqish shakllanadi. Qiziqish shaxsning atrof muhit va obyektlarga nisbatan psixik jarayonlarning tanlangan yo'nalganligi, faqat o'zi tanlangan faoliyat bilan shug'ullanish ehtiyoji va faollikni oshirishga undaydigan omil sifatida namoyon bo'lib, inson faoliyatining samarali va sermahsul bo'lishini ta'minlaydi. Pedagogika va psixologiyaga oid ilmiy adabiyotlar tahliliga asoslanib “kasbga qiziqish” tushunchasiga aniqlik kiritamiz. Qiziqishning umumiy tarkibi L.G.Antipova tomonidan taklif qilingan bo'lib, o'z ichiga intellektual (tafakkur, xotira, tasavvur va hokazo), emotsional va irodaviy jarayonlarni oladi. Bunda qiziqishning uch komponentlik tizimi intellektual, emotsional va irodaviy hodisalarning umumiy yig'indisini emas, balki barcha psixik jarayonlarning o'zaro murakkab munosabatini tashkil qilishi ta'kidlanadi.

O'quvchilarda kasbga qiziqish shakllanishiga yosh davrining ham ta'siri katta. Xususan, psixologiya sohasidagi olimlardan I.S.Kon o'z tadqiqotlarida o'smir yoshidagi o'quvchilarda ta'lim motivlari ancha o'zgarib, ijtimoiy rollarning o'zgarishi faollashadi – faoliyat jarayonida ko'proq mustaqillik va o'ziga ishonch namoyon bo'la boshlaydi, deb ta'kidlaydi. O'smirlik yoshidagi o'quvchilar o'z taqdiriga taalluqli qaror qabul qilishda bo'layotgan voqealarning passiv

tomoshabinidan faol ishtirokchisiga aylanadilar. [A.R.Luriya, 1974] va [P.Ya.Galperin, 1985; P.Ya. Galperin,1998] bolalarni 9-12 yoshida bosh miya yarimsharlari o'rtasidagi ma'lumotlar almashinuvini ta'minlovchi qadoqsimon tana (komissural tolalar)ning rivojlanishi va miyenilizatsiyasi sodir bo'lishini aniqlaganlar. Shu davrda miya qabul qilayotgan ma'lumotlariga to'liq ishlov berishni boshlaydi. 12 yoshdan 16 yoshga qadar bo'lgan davrda esa, garmonlar ta'sirining ortishi sababli, bola xulq-atvorida sodir bo'ladigan hodisalarga munosabatining o'zgarishi sodir bo'ladi – bola o'zini-o'zi va atrof-muhit (tabiiy va ijtimoiy)ni anglay boshlaydi, unda turli ehtiyojlar shakllanadi. J.Piajening ta'kidlashicha, 12-15 yoshlarda shaxs intellektining rivojlanishida sezilardi o'zgarishlar namoyon bo'ladi. Bu yoshda kishida gipotetik-deduktiv tafakkur – atrof muhitda sodir bo'layotgan voqea-xodisalarni tahlil qilish va umumlashtirish, o'z shaxsiy hayotini o'rganish va rejalashtirish kabi qobiliyatlar shakllanadi [I.S.Kon, 1989]. S.N.Chistyakovaning fikriga ko'ra, 14-16 yoshlardagi o'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirish, kasbga qiziqishni shakllantirish va kasb tanlash jarayonlari ancha faol va samaraliroq bo'lib, buning sababi bu yoshda o'quvchilarda ideallar shakllanadi va ular nisbatan qat'iy hayotiy maqsadlarni rejalashtiradilar [S.N.Chistyakova, 1983]. A.P.Seyteshev o'z ilmiy tadqiqotlarida subyektiv omillar qatoriga bilishga va kasbga qiziqish, moyilliklarni, muayyan bir kasbiy faoliyatda muvaffaqiyat qozonishning psixologik mexanizmi sifatida esa turli qobiliyatlarni kiritgan A.P.Seyteshev

Shaxsning kasbiy shakllanishi tushunchalarining tahlili shuni ko'rsatadiki, tanlangan mezonga qarab psixologiyada uning bosqichlari bo'yicha bir nechta qarashlar shakllangan. Birinchi qarash, kasbiy faoliyatni amalga oshirish darajasidagi ijtimoiy rivojlanish mezonlariga asoslanadi. Asosiy mezon - bu odamning xronologik yoshi. Xususan, T. V. Kudryavtsev va boshqa bir qator mualliflarning tushunchasida shaxsning kasbiy rivojlanishining to'rt bosqichi aniqlangan:

1. kasbiy niyatlarning paydo bo'lishi;
2. kasbiy tayyorgarlik;
3. kasbiy moslashuv;
4. ishda amalga oshirish.

A.K.Markova, professionallikning rivojlanish darajasiga tayanib, shuningdek, uch bosqichni ajratadi - o'z taqdirini o'zi belgilash, o'zini namoyon qilish, o'zini o'zi anglash. N.Yu. Volanyuk esa sub'ektlarning o'z-o'zini rivojlantirish qobiliyatiga asoslanib, kasbiy rivojlanishning yetti bosqichini belgilaydi: kasbiy tayyorgarlikdan oldin rivojlanish, tanlov bosqichi, kasbiy

tayyorgarlik, kasbiy moslashuv, boshlang'ich kasbiylashtirish, ikkinchi darajali professionallashtirish va mahorat.

Xulosa qilib aytganda, o`smirlarda kasbiy niyatlar shakllanishining psixologik xususiyatlari va ularning kasbga bo`lgan munosabatlarini rivojlantirish uchun kasb ko`nikmalarini shakllantirish asoslari, kasb tanlashga yo`llash sistemasining bosqichlari va kasb tanlashda asosiy mezonlarga e`tibor berish maqsadga muvofiqdir. Kasbga yo`llash ishlarining ijtimoiy ahamiyatini oshirish, mutaxassislariga qanday talablar qo`yilishini aniqlashtirish, kasbga yo`naltirish ishlarini o`tkazish zaruriyatidan kelib chiqib kasbiy bilim va ko`nikmalarning ijtimoiy psixologik mazmunini va ahamiyatini belgilab beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. ALIMOVA, G. (2020). KICHIK MAKTAB YOSHIDA O`QUVCHI SHAXSINING PSIXOLOGIK-PEDAGOGIK RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI. Pedagogik mahurat
2. O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 11 avgustdagi "Kambag`al va ishsiz fuqarolarni tadbirkorlikka jalb qilish, ularning mehnat faolligini oshirish va kasb-hunarga o`qitishga qaratilgan hamda aholi bandligini ta`minlashga oid qo`shimcha chora-tadbirlar to`g`risida"gi
3. O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021 yil 30 dekabrda "Umumiy o`rta ta`lim muassasalarining 10-11-sinflari o`quvchilarini kasb-hunarga tayyorlash chora-tadbirlari to`g`risida"gi
4. O`zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017-yil 6-aprelda "Umumiy o`rta ta`lim va o`rta maxsus, kasb-hunar ta`limining davlat ta`lim standartlarini tasdiqlash to`g`risida"gi 187-son qarori

